

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

© 2022

К.А. Хубиев¹, И.М. Теняков²

НАДЛОМЛЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*³

Ключевые слова: *экономическая модель, санкции, «провалы частной собственности», ресурсы развития, экономическая динамика, роль государства, планирование.*

Вводная часть

Экономка иногда напоминает о своем истинном значении в жизни общества. Чаще всего это случается в дни экстремальных исторических испытаний. Тогда приходит осознание, что от ее состояния зависят все сферы жизни общества и отдельных индивидов, в том числе сбережение и развитие государства и нации. В свою очередь, в основах ее функционирования тоже лежат законы, за отказ от которых, под любым предлогом, следует расплата. К числу этих законов относится общественное разделение труда, основанное на абсолютных и сравнительных преимуществах. Закон, на основе которого соткана паутина отношений благосостояния всех прямых и косвенных участников. Если А. Смит числил закон разделения труда в основах создания богатства, то Д. Рикардо, дополнив его принципом абсолютных и сравнительных преимуществ, считал его фактором, увеличивающим богатство и повышающим уровень счастья. Именно законы являются незримыми регуляторами всестороннего экономического сотрудничества на региональном, национальном и международном уровнях, и обеспечивают взаимно выгодный результат для всех участников. Этот механизм роста общего благосостояния является довольно хрупким, что показало введение санкций, затронувших субъектов международных экономических отношений, действующих на основе взаимовыгодных контрактов, нанося ущерб прямым и сопряженным участникам контрактов.

¹ **Хубиев Кайсын Азретович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; идентификатор ORCID: 0000-0001-7285-1136 (khubiev48@mail.ru).

² **Теняков Иван Михайлович**, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; идентификатор ORCID: 0000-0002-9921-6965 (itenyakov@mail.ru).

***Цитирование:** Хубиев К.А., Теняков И.М. (2022). Надломленный вектор развития российской экономики // Вопросы политической экономики. № 2 (30). С. 22-39.

DOI: 10.5281/zenodo.6881149 <https://zenodo.org/record/6881149>

³ Авторы выражают благодарность **Александру Владимировичу Бузгалину**, руководителю проекта, в рамках которого появилась данная статья.

Санкции – это институты, т.е. правила и рамки поведения, предписанные участникам экономики. В них предусмотрены и наказания за их невыполнение. А по сути – это внеэкономическое, по своей природе, вмешательство в естественно экономический процесс с целью нанесения одностороннего вреда и обрушения. Но эти «бумажные» институты наталкиваются на другие, нерукотворные институты, называемые экономическими законами. Это институты особого рода. Они тоже устанавливают строгие рамки поведения для субъектов экономики, но не содержат аппарата принуждения. Механизмы принуждения и наказания встроены в сами законы и неумолимо срабатывают при их нарушении. Происходит столкновение двух типов институтов, формальных (санкции) и неформальных (экономические законы). Если первые носят односторонне направленный характер, то вторые отвечают многосторонним ответным результатом. В основе драматического заблуждения санкционеров является незнание объективных экономических законов, за что они расплачиваются антисанкциями, которыми отвечают не правительства, а сами законы. Реальные события показывают, что ущерб для инициаторов санкций может оказаться более разрушительным, чем для реципиентов. Такой результат может оказаться неожиданным для тех, чьи знания об экономике не обременены политической экономией, основанной на изучении экономических законов. По крайней мере, очевидно то, что пространство экономики, основанное на экономических законах, обрушивается внеэкономическим вмешательством в этот процесс. Этот феномен неожиданного для санкционеров «бумерангового» эффекта отметил Президент РФ В.В. Путин в своем пленарном выступлении на ПМЭФ 17 июня 2022 г.⁴ Следовало только добавить, что это неизбежный результат действия объективных экономических законов.

Санкции, при всем их шумном проявлении, образуют лишь видимый на поверхности политический фактор с экономическими последствиями. На самом деле формируется новый миропорядок под действием скрытых от прямого наблюдения сил и механизмов. Каким будет это новое мироустройство, каково место и судьба России в нем? Эти вопросы надо изучать и выработать адекватные рекомендации. Для этого необходим тщательный анализ состояния российской экономики, эффективности сложившейся модели. Постановка столь сложных вопросов актуализирована еще и тем, что, находясь под жестоким грузом санкций, Россия проводит масштабную военную операцию, которая ложится на экономику дополнительным бременем. В этой ситуации вопрос о состоянии российской экономики, ее ресурсах, запасе прочности, факторах развития и торможения из области академических проблем перемещается в область жизненно важных практических задач. Для подступа к столь сложной научной задаче необходим системный подход. Придерживаясь системного метода, авторы попытаются ответить на некоторые из поставленных вопросов.

Состояние российской экономики

Состояние российской экономики на протяжении довольно длительного времени является предметом обсуждения всех слоев общества. Особую тревогу в научном и аналитическом сообществе вызывают накопленное технологическое

⁴ Выступление Путина В.В. на ПМЭФ 17 июня 2022. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27407.5/4603800/> (дата обращения: 25.06.2022).

отставание и нарастающее внешнее давление. Нынешняя ситуация похожа на ту, которая сложилась в 1930-е гг. в СССР. Тогда советское руководство четко осознавало необходимость совершения индустриального рывка при нависающей над страной и ее народом грозной опасности. История подтвердила правильность аналитической оценки, сложившейся на тот момент исторической ситуации, постановки целей и задач их реализации. Напряжение сил, понесенные жертвы в тисках ограниченных ресурсов оказались оправданными сохранением страны, ее народа и европейской цивилизации. И теперь сложилась подобная ситуация: прикрывшись поводом специальной военной операции против РФ, развернулась глобальная экономическая война со стороны Евросоюза и США. И все это на фоне экономической стагнации и технологического отставания. Естественно, возникают вопросы о запасе прочности российской экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах. Успешное отражение массированных санкционных ударов и устойчивость российской экономики носят экзогенный и краткосрочный характер. Учитывая это, необходимо в упреждающем режиме исследовать саму модель российской экономической системы, с непременным выделением эндогенных долгосрочных факторов экономической динамики.

В январе 2022 года исполняется 30 лет с начала радикальных реформ в России. Срок достаточный для того, чтобы подвести итоги и обсудить их результаты, а главное, оценить суть и потенциал сложившейся модели. На фоне обилия мнений на этот счет, обозначились два основных подхода к системным оценкам. В рамках одного похода преобладают положительные оценки, которые сводятся к следующим пунктам:

– России удалось стать нормальной рыночной экономикой, благодаря реформам 1990-х и начала 2000-х гг., созданию базовых институтов и принятию ключевых законов;

– в стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет, рубль стал конвертируемой валютой.

Этот подход обобщенно выражен А. Кудриным, который считает, что «подобная быстрая трансформация является успехом для страны»⁵.

В качестве единственного социально-экономического достижения называется повышение уровня жизни в современной России примерно на 20% по сравнению с СССР.

Из положительных оценок событий 1990-х гг. вытекает и характер предложений по развитию российской экономики. Кратко ее суть выражается в следующих основных положениях: в России сложилась оптимальная экономическая модель, которую надо развивать на основе принципов, заложенных три десятилетия назад, а именно: доприватизировать государственное имущество («вторая волна приватизации») и долиберализовать экономику институциональными изменениями, направленными на защиту частной собственности, развитие конкуренции, создание независимой судебной системы и т.п. Подробней эта позиция будет рассмотрена ниже, а пока отметим, что представителей данной позиции вполне устраивает

⁵ Гайдаровский форум 2022. Сессия «30 лет российскому рынку» 13.01.2022. – URL: <https://gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2500/> (дата обращения: 27.03.2022).

ныне сложившаяся экономическая модель. Более того, они гордятся ею и своей причастностью к ее формированию⁶.

На самом деле создание рыночной экономики – это средство (инструмент) развития экономики, но не ее достижения. Это форма хозяйства, которая может быть сравнима с другими формами хозяйства, по конкретным показателям: ВВП, доходы граждан, инвестиции, новые отрасли, новый уровень технологий и т.д. Не по количеству частных предприятий мы можем судить о запасе прочности и эффективности экономической системы, а по тому, что она может выдать. Ниже мы вернемся к этому важному вопросу.

А пока для сравнения. После 1917 г. в России проводились радикальные экономические реформы. Если взять за этот период не три десятилетия, а всего только первую пятилетку, то его результаты не идут ни в какое сравнение с нынешними результатами десятилетий⁷ (Народное хозяйство ..., 1987). Это результаты модернизации экономики СССР только в первую пятилетку (1929–1934).

Если попытаться сравнительно обобщить названные выше радикальные экономические реформы, то первая из них, проводимая в первой половине XX в., была опережением исторического времени прежде всего в технологическом развитии. Именно оно явилось фундаментом сбережения страны и народа. Вторая реформа, проводимая почти век спустя, явилась потерей исторического времени и накопленного технологического отставания перед новыми угрозами, нависшими над страной. И здесь нельзя сослаться на создание формы хозяйства, надо предъявить его модернизационные результаты и наработанный потенциал защиты перед новыми вызовами.

Динамика российской экономической системы

1. Количественные характеристики.

В экономической динамике постсоветской России прослеживаются три крупных этапа: *этап трансформационного спада (1991–1998 гг.)*, *этап экономического роста (1999–2008 гг.)*, *этап «новой нормальности» (с 2009 г. по наст. время)*.

⁶ А. Кудрин назвал уровень жизни в России на 20% выше, чем при СССР. – URL: <https://news.mail.ru/economics/49583086/> (дата обращения: 14.01.2022).

⁷ **МЕТАЛЛ.** Магнитогорский металлургический завод им. Сталина. Кузнецкий металлургический завод им. Сталина. Керченский металлургический завод им. Войкова. Домны № 4, № 5 и № 8 макеевского завода им. Томского. Домна № 6 Сталинского металлургического завода. Домна № 7 металлургического завода им. Дзержинского. Домны № 5 и 3 металлургического завода им. Рыкова. Домна № 3 Косогорского завода им. Дзержинского. Мартеновский цех Таганрогского завода им. Андреева. Трубный завод (манесмановский) в Мариуполе. Салдинский мостовой завод. Челябинский завод ферросплавов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ. Сталинградский тракторный завод им. Дзержинского. Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе. Челябинский тракторный завод (пуск в первой половине 1933 г.). Московский автозавод им. Сталина. Горьковский автозавод им. Молотова. Московский шарикоподшипниковый завод им. Кагановича. Московский станкостроительный завод. Московский завод «Фрезер». Московский завод «Калибр». Горьковский фрезерный завод. Уральский завод тяжелого машиностроения. Краматорский завод тяжелого машиностроения (пуск в первой половине 1933 г.). Ростовский сельмаш им. Сталина. Запорожский завод комбайнов. Саратовский завод комбайнов. Горловский завод врубных машин. Харьковский турбинный завод. Луганский паровозостроительный завод.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ДнепроГЭС. Каширская ГЭС. Ленинградская станция «Красный Октябрь». Горьковская ГРЭС. Зуевская ГРЭС. Штеровская ГРЭС. Харьковская ГРЭС. Ивановская ГРЭС. Челябинская ГРЭС. Магнитогорская ЦЭС. Кузнецкая ТЭЦ. Березниковская ТЭЦ. ДзороГЭС. Осиновская ГРЭС. Сталинградская ГРЭС. Саратовская ГРЭС. Самарская ГРЭС. Невдубстрой. АртемГРЭС.

И это без учета нефтяной, химической, резинотехнической, легкой и пищевой промышленности, транспорта и некоторых других отраслей.

Рис. 1. Сравнительная динамика российской и мировой экономики в 1990–2020 гг.
Уровень 1990 г. = 100%.

Источник: рассчитано по данным МВФ: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weoselagr.aspx> (дата обращения: 27.03.2022).

Как следует из графика, за 30 лет, прошедших с начала рыночных реформ, реальный ВВП России превысил показатель 1990 г. всего лишь на 20–25%, в то время как значение мирового ВВП в 2019 г. в 2,8 раз превышало аналогичный показатель 1990 г.

Отставание динамики российской экономики от мировой позволяет оценить накопленные потери экономического роста в России – как совокупную площадь, ограниченную сверху графиком динамики мировой экономики, а снизу – графиком динамики российской экономики. Более подробно методология расчета накопленных потерь экономического роста представлена в литературе (Теняков, 2017). Здесь же отметим, что накопленные потери реального ВВП России за 1991–2020 гг. составили 25,4 единиц ВВП 1990 г. И хотя данная оценка является сугубо количественной, она позволяет сделать и содержательные выводы – каков объем средств российской экономики мог бы быть потрачен на цели развития (в том числе развитие человеческого потенциала), если бы экономическая динамика в России хотя бы соответствовала мировой экономической динамике в течение всего постсоветского периода. Таковы утраченные альтернативы как результат рукотворных радикальных институциональных реформ 1990-х годов прошлого века.

2. Качественные и структурные характеристики.

Раскрытие структурных особенностей экономической динамики в России требует более детальной характеристики динамики выпуска по отдельным отраслям, в ряде случаев – в натуральных показателях. Мы ограничимся анализом промышленной структуры. Более подробный анализ приведен в нашей публикации (Теняков и др., 2022. С. 40-58).

По авторским расчетам на основе данных Росстата, обрабатывающее производство в реальном выражении превысило уровень 1992 г. (105%) только к 2016 г., при этом производство и распределение электроэнергии, газа и воды даже не вышло на базовый уровень, составив в указанный период только 91,7%, и лишь добыча полезных ископаемых существенно увеличилась, достигнув в 2016 г. 131% к уровню 1992 г. При этом одна из важнейших отраслей обрабатывающей промышленности – производство машин и оборудования – показало крайне низкие результаты в период роста 2000-х гг. и последующей десятилетней стагнации. В 2016 г. объем производства в указанной отрасли составил только 54% от уровня 1992 г. Еще одна отрасль, так и не восстановившаяся после трансформационного кризиса – это легкая промышленность (текстильное и швейное производство): в 2016 г. выпуск в отрасли составлял всего лишь 32% от уровня 1992 г.

В табл. 1 представлены данные по производству отдельных видов продукции машиностроения в натуральном выражении. Как следует из табл. 1, по большинству представленных производств отставание от советского периода так и не преодолено.

Таблица 1
Производство отдельных видов продукции машиностроения в натуральном выражении

Наименование продукции	1990	2000	2007	2016	2020
Краны мостовые электрические (включая специальные), шт.	2943	638	936	1722	1620
Металлорежущие станки, шт.	74171	8885	5104	4166	5068
Деревообрабатывающие станки, шт.	25439	10232	5102	5084	5363
Кузнечно-прессовые машины, шт.	27302	1246	2700	2810	3583
Экскаваторы, шт.	23121	3370	6272	1398	2845
Ткацкие станки, шт.	18341	95	89	7	2
Холодильники и морозильники, тыс. шт.	3774	1327	3539	3293	3557
Машины стиральные, тыс. шт.	5419	954	2713	4040	5261
Электропылесосы, тыс. шт.	4470	745	649	13,1	н/д

Источник: Росстат⁸.

Таким образом, наибольшее падение в результате реформ 1990-х гг. испытали технологически сложные производства с высокой добавленной стоимостью. Экономика России выживала упрощением своей модели и системной примитивизацией своей структуры.

3. Социальные характеристики.

Одним из показателей, учитывающих социальную составляющую экономического роста (в плане образования и продолжительность жизни), является Индекс человеческого развития (HDI). Сравнение приростов значения HDI для России с динамикой подушевого ВВП показывает, что развитие российской экономики, измеряемое по HDI, шло еще медленнее, чем экономический рост. Так, значение HDI

⁸ Росстат: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura38g.htm (дата обращения: 25.06.2022), https://gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/god10.htm (дата обращения: 25.06.2022), <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/god17.htm> (дата обращения: 25.06.2022).

России в 2019 г. по сравнению с 1990 г. увеличилось на 12%⁹, в то время как подушевой ВВП вырос в реальном выражении на 27%.

К социальным показателям относятся уровень доходов и дифференциация доходов по группам населения. С одной стороны, в России наблюдался определенный прогресс в социальной сфере: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 29% в 2000 г. до 12,1% в 2020 г.¹⁰ Отметим также, что на протяжении рассматриваемого периода неоднократно менялась как величина прожиточного минимума, так и методология его расчета, поэтому прямые сопоставления только количественных показателей не совсем корректны. С другой стороны, с начала рыночных реформ резко усилилось социальное неравенство: индекс Джини увеличивался не только на протяжении периода спада 1990-х гг., но и в период роста 2000-х, достигнув в 2007 г. отметки 0,422¹¹. К 2021 г. его значение несколько снизилось (0,408), но по-прежнему остается высоким, свидетельствуя о сохраняющемся значительном неравенстве в распределении доходов. Для сравнения: если в 1990 г. на 20%-ю группу лиц с наивысшими доходами приходилось 32,7% всех денежных доходов, то к середине 2000-х гг. доля указанной группы в денежных доходах выросла до 47% и в дальнейшем сохранялась на одном уровне с незначительными колебаниями (в 2021 г. она составила 46,7%)¹².

Неравенство в распределении доходов искажает результаты экономического роста, поскольку значительная часть прироста дохода приходится на ограниченное число лиц.

Тотальный провал российской экономики позволяет провести любую степень детализации этого процесса. Труднее обобщить это весьма емкое информационное пространство ограниченным количеством показателей, не утратив в интегральных качественных характеристик. По очень скромным оценкам, наиболее сильный спад ВВП на 42% по сравнению с 1990 г. произошел в 1998 г. Инвестиции за этот же период сократились на 80%. Это больше чем в период Великой депрессии и больше, чем в самый для СССР тяжелый в период ВОВ – 1942 год. Произошло обнищание, доведшее население до проявлений «эффекта Гиффена»; сокращение населения более чем на 10 млн чел. Основные материальные потери составляют 25 годовых ВВП 1990 г. Можно смоделировать альтернативную модель экономики России, которой удалось бы избежать этих потерь в случае продвижения реформ в 1990-х гг. по китайской альтернативе, на чем настаивали сторонники второго направления. Самое главное — это потеря исторического времени и выпадение из процесса глобального технологического прогресса. Острота этой потери отразилась в чрезвычайной ситуации 2022 г. В своей речи на ПМЭФ 17 июня 2022 г. В.В. Путин¹³ сформулировал главную задачу для России «создание целостной системы развития» на базе «техноэкономики», т.е. сквозного технологического развития всех сфер и отраслей экономики. Задача такого масштаба сравнима с предвоенной индустриализацией.

В системной оценке экономической модели России никак не обойти вопрос о главных причинах случившегося обрушения. Не ради поиска виновных и спе-

⁹ URL: <http://hdr.undp.org/en/content/download-data> (дата обращения: 24.06.2021).

¹⁰ URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_51g.doc (дата обращения: 25.06.2022).

¹¹ URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_32g.doc (дата обращения: 25.06.2022).

¹² Там же.

¹³ Гайдаровский форум 2022. Сессия «30 лет российскому рынку» 13.01.2022. – URL: <https://gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2500/> (дата обращения: 27.03.2022).

кулирования на ошибках прошлого. Важнее выяснить судьбу факторов высокой разрушительной силы. Если они продолжают находиться в нынешней модели, то они будут продолжать сдерживать развитие и дальше. Системный подход требует анализа этих факторов на уровне основ системы: форма хозяйства (исходное отношение) и отношение трудящихся к ресурсам (основное отношение). Мы сосредоточим наш анализ на уровне основного отношения.

Имущество государства на очень льготных условиях перешло в формы частной собственности. Непосредственные производители благ утратили даже опосредованное (через государство) владение ресурсами, особенно средствами производства. Произошел переворот в основном отношении – предвестник иного способа производства – капитализма. В чем историко-методологическая сложность исследования сложившейся ситуации в России. Частная собственность исторически доказала свою прогрессивность, в том числе и в России на рубеже XIX–XX вв. Из этого исходили реформаторы. Искренняя часть из них верила в то, что включатся мощные силы частного интереса, возникнет состязательность и конкуренция, которые выведут экономику и общество к вершинам технологического прогресса. Эти идеи, подкрепленные поддразнивающими демонстрациями прилавочного благополучия зарубежных стран на фоне искусственно устроенного дефицита, убедили многих в правильности выбранного направления. Немногие понимали, что, поддразнивая зарубежным прилавочным благополучием, страну вели к положению слаборазвитых стран. Но такие все же были, как могли пытались донести до общественности свои позиции. Но их голоса тонули на фоне работавшей уже на реформаторов основных средств информации. Но почему на практике не сработал всеобщий исторический закон эффективности частной собственности, независимо от того, каковы были субъективные мнения на сей счет? Реформаторы воспользовались глубокими пробелами в экономической теории. Политическая экономия была наукой о развитии. Даже исследование кризисов укладывалось в эту парадигму. Но она совершенно не занималась теорией рукотворных разрушений целых экономических систем. Вера в действие объективных экономических законов имела абсолютное значение. Неоклассическая теория не абсолютизировала идею развития и объективность экономических законов. Исследование провала рынков давало методологическое основание для постановки вопроса о провалах частной собственности. Но она, как известно, в рамках мейнстрим «священна» и неприкосновенна даже теоретически¹⁴. Между тем, именно здесь кроются основы великого провала. Рассмотрим российский случай более подробно.

Основной формой прихода ресурсов из государственной собственности в частную было преобразование предприятий в акционерные общества. Казалось бы, и форма была выбрана верно, поскольку известна была историческая роль акционерных обществ как мощных точек экономического развития. Почему этот опыт не сработал в России при втором пришествии капитализма? Опыт создания акционерных обществ, включая опыт России конца XIX века, свидетельствует о том, что они осуществляли прорывное развитие сфер и отраслей экономики. Такой результат был возможен по следующим причинам. АО создавались мотивированными субъектами, которые предварительно разрабатывали проект, как правило, инноваци-

¹⁴ «В докторантурах, по свидетельству экономиста Стива Чена, права собственности долгое время считались «запретной зоной» в качестве темы докторской диссертации» (Бетелл, 2008. С. 19).

онный. Для его реализации изыскивались средства как собственные, так и привлеченные. Акционеры рисковали не только средствами, но и репутацией, судьбами (пример – Мамонтов). Энергия, навыки и способности были мобилизованы для реализации проекта. Результатом были не только новые рабочие места, но и новые производственные, инфраструктурные объекты. Создание акционерных обществ в соответствии с их природой было мощным импульсом инновационного развития экономики России на рубеже XIX—XX вв.

Создание акционерных обществ в 90-х гг. лишь формально соответствовало их названию, а по сути было их противоположностью, поэтому и результаты не могли быть иными. Под создаваемые АО новые проекты не разрабатывались, новые средства не привлекались, новые рабочие места не создавались. Новые собственники не несли никаких рисков и ответственности. Они не создавали и не приобретали новую собственность, а ею наделялись. Сущность и последствия возникновения такой собственности была очевидна для отечественных экономистов. Практические события 90-х гг. подтвердили тревожные социально-экономические прогнозы, составленные на основе политико-экономического подхода. (Хубиев, 1998. С. 55-61). К концу второго десятилетия XXI века появился союзник со стороны неоклассической теории в лице лауреата Нобелевской премии 2017 г. Р. Талера (Белянин, 2018). Он обосновал неэффективность наделенной (незаработанной) собственности.

Без доказательства эффективности проведенной приватизации предлагается «вторая волна» приватизации. Нелинейный характер связи частной собственности и эффективности экономики на обширном материале был исследован В.М. Полтеровичем (Полтерович, 2012; 2013).

От оценок результатов радикальных реформ 90-х гг. зависит и отношение к сложившейся российской экономической модели. Как и анализ, наш подход к изменению модели и средств экономического развития тоже имеет системный характер. Мы проанализируем ресурсные основания российской экономики, их состояние и отдельно рассмотрим роль государства. Главным моментом будет реконструкция основ и самой российской экономической модели.

Ресурсная основа российской модели

В традициях экономической теории в исследованиях по экономическому росту и развитию принято применять ресурсный подход.

Предварительно оценим кратко источники развития через факторный подход: естественные, капитальные и человеческий ресурсы. Отдельно выделим институциональный фактор.

Естественные ресурсы. Валовая ценность разведанных и оцененных на территории России запасов полезных ископаемых в недрах составляет примерно 30 трлн долл., что составляет 130 годовых бюджетов России. Прогнозные запасы золота составляют 150 тыс. тонн. В стране сосредоточено свыше 10% мировых запасов нефти, 1/3 – газа, 5-6% – углей, около 25% железных руд, значительная часть запасов цветных, редких и драгоценных металлов и других полезных ископаемых. В последнее время к ресурсным преимуществам относят географическое положение, которое составляет особую ценность в долгосрочном периоде. Разнообразие географических зон позволяет гибко маневрировать средой обитания в периоды устойчивых климатических изменений: на случай устойчивого долгосрочного по-

тепления имеются северные территории, и наоборот. Наконец, к ресурсным преимуществам следует отнести и запасы пресной воды, неуклонно уменьшающиеся в условиях промышленного развития и урбанизации.

В исследованиях и оценках природных ресурсов, даже специализированными учреждениями, традиционно преобладает количественный подход к их оценке и использованию. Опираясь на накопленные знания, следует разработать специальную программу **превращения ресурсных преимуществ в конкурентные преимущества** России на мировом уровне. Не предметом подражания, но опытом для ориентации может служить Норвегия.

Человеческий ресурс (потенциал). Индекс человеческого развития для России в 2020 г. составил 0,824. Страна занимает 50 место среди 189 государств мира и остается в группе стран с очень высоким уровнем **человеческого развития**.

Капитальный ресурс. Произведенный капитал из расчета на душу населения оценивается примерно в 3 млн руб. На здания и сооружения в структуре произведенного капитала приходится около 80%, около 12% – на станки и оборудование, около 4% – на транспорт¹⁵. Основные фонды изношены на 37,8%.

Итак: Россия благополучна и конкурентоспособна по двум ресурсным показателям – сырьевой и человеческий; неблагополучна и неконкурентоспособна по двум – капитальный и институциональный.

Роль государства

Технологическое развитие России оказалась в тупиковой ситуации. Либеральная стратегия технологического прорыва через приватизацию и запуск конкурентного механизма не состоялась. Либерализацией внешнеэкономических отношений компрадорски воспользовалась финансово-экономическая элита.

Государство не могло безучастно наблюдать за отставанием от мировых тенденций. Разрабатывался целый комплекс документов, направленных на промышленное и технологическое развитие. Их вехой явились майские указы Президента РФ (2018), нацеленные на прорывное социально-экономическое развитие. Но уже был накоплен опыт реализации подобного рода важных документов, которые успешностью не отличались. К примеру: в 2008 г. была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства, 2008 г.) Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, согласно Концепции, должна была возрасти с 13% в 2007 г. до 40-50% к 2020 г. Эта Концепция осталась благопожеланием и существенного продвижения в инновациях не получилось. Такая судьба постигла и другие важные государственные решения. Но государство, в пределах доступных ему ресурсов, продолжает наращивать усилия в сторону прорывного развития и уже накоплен комплекс инициатив.

1. Национальные проекты 2019–2024 гг. Они направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Упомянутый Указ развивает программы, начатые в 2014–2017 гг. Новые цели впечатляют амбициозностью и масштабами финансирования объемом более 25 трлн руб. (25 019,3 млрд руб.). Только им не

¹⁵ URL: <https://www.rbc.ru/economics/04/12/2019/5de76fa19a79476a1ebb8bec> (дата обращения: 25.06.2022).

предшествовал глубокий анализ причин неуспешной реализации предыдущих инициатив такого рода. А отсюда обоснованные сомнения в их реализации, поскольку основы сложившейся экономической системы и механизм реализации важнейших инициатив и решений остались неизменными.

2. Приоритетные программы и проекты¹⁶. Они во многом дублируют нацпроекты, хотя есть отличия: моногорода, реформа контрольной и надзорной деятельности. Изменяется ширина охвата проблем, но остаются без существенных изменений основы сложившейся экономической системы, поставленных задач и механизма их реализации.

3. Федеральные институты развития¹⁷. Создан целый ряд институтов развития, однако не обосновано их особое место и роль в комплексе инициатив по прорывному развитию. К наиболее крупным институтам развития можно отнести Внешэкономбанк, ГК «РоснаноТех», ОАО «Российская венчурная компания», ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Они оказывают поддержку проектам через финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР.

4. Региональные институты развития. В различных субъектах Российской Федерации создано более 200 организаций, которые могут быть отнесены к институтам развития. Направлениями деятельности региональных институтов развития являются поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического отставания.

5. Имеются и отдельные значимые проекты, целевым образом финансируемые из бюджета.

Как видно, недостатка в количестве институтов развития нет, чего нельзя сказать о их качестве. Попытки государства выступить инициатором и катализатором развития, в том числе через реализацию приоритетных национальных проектов, не содержат ни потенциала, ни гарантий прорывного развития. Усилия федерального уровня можно охарактеризовать как очередные проекты благопожелательного политического значения, похожие на совсем еще недавние, но уже бесславно забытые проекты инноваций и инновационного развития. Частный бизнес, которому переданы ресурсы в результате радикальной и исторически беспрецедентной по масштабам и темпам приватизации занял по преимуществу паразитически-компрадорскую позицию. Он не заинтересован в расходовании средств на развитие отечественной экономики. Государство, периодически иницилирующее прорывное развитие, уже не обладает для этого ресурсами. Это самое глубокое противоречие экономической политики на федеральном уровне и перспективы его разрешения в рамках существующей системы не видны.

¹⁶ Здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология, реформа контрольной и надзорной деятельности.

¹⁷ В настоящее время действует ряд институтов развития, к которым относятся: Инвестиционный фонд Российской Федерации; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; ОАО «Российская венчурная компания»; АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»; Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»; Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»; ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; ОАО «Росагролизинг»; ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий»; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.

Инициативную деятельность высшего руководства страны с целью всколыхнуть и придать импульс развитию можно обозначить образом лебедя. Она относится к стимулирующей фискальной политике и устремлена к прорывному технологическому и социально-экономическому развитию страны. Но она упирается в монетарную политику, которая имеет противоположную направленность. Во главу угла Центробанком поставлено таргетирование инфляции, что относится к классическим инструментам сдерживающей политики. Ей соответствует образ рака. Крупному национальному бизнесу соответствует образ щуки. Он улавливает потоки доходов и переправляет их за границу. Работает механизм «утечек», вместо «инъекций» в национальную экономику.

Если в содержательном смысле объединить реальность, скрывающуюся за образами «неправильно застегнутой первой пуговицы» и «лебедя, рака и щуки», то получится следующая целостная картина. Экономическая система России деформирована в фундаментальной основе на уровне отношений собственности. Интересы наделенных собственниками не находятся в органической связи с инициативами субъектов прорывного технологического развития России. Тем более они не связаны с интересами экономических субъектов, отчужденных от собственности на капитальные и природные ресурсы. На эмпирическом уровне это противоречие проявляется в разнонаправленной экономической политике. Система, порочная от основания до конкретного уровня функционирования экономики, не содержит потенциала прорывного развития. А стремление залить ее деньгами, (преимущественно ресурсного происхождения) в возрастающем количестве не решит эту проблему системного характера.

В этой связи перед экономической наукой встает масштабная задача разработки собственно российской экономической модели, учитывающей ее особенности и направления уместных преобразований. В этом направлении проводятся исследования (Кульков, 2018. С. 165-169; Хубиев, 2015. С. 23-30), но задача эта сложная, ее решение требует мобилизации большого научного потенциала. Прорывное развитие возможно только тогда, когда гармонизированы интересы основных «игроков». А решение проблемы такого уровня связано с передислокацией собственности, соответственно экономической власти и социальной структуры общества.

Системный подход к новой модели развития начнем с конкретного уровня экономической политики, затем переместим анализ в деформированные основания российской экономической модели и, наконец, объединим эти два уровня. Выше отмечалась уже разнонаправленность фискальной (лебедь) и монетарной (рак) политики и необходимость их согласования. Их следует дополнить воспроизводственной экономической политикой. Ее основными функциями должны быть: выработка стратегической цели развития, аналитика воспроизводственных и функциональных связей в экономике; стратегическое планирование и согласование уровней и направлений планирования, разработка планов структурных изменений¹⁸. Эти функции можно возложить на Минэкономразвития, освободив его от дублирования аналитических функций Центробанка, Минфина, Госкомстата. Системная функция воспроизводственной экономической политики будет в том, что она в единых целях согласует монетарную и фискальную политику. К важнейшим ее

¹⁸ Это явится одним из направлений практической реализации Указа Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633.

задачам будет относиться координация в целевых установках всех средств государства, проходящих через нацпроекты, институты развития всех уровней, объектов целевого финансирования. По всем ресурсам государственного участия должны составляться контрольные цифры с конкретными объектами и сроками их исполнения. Эта плановая деятельность должна быть поддержана стимулирующей монетарной политикой. Правда, для этого необходимы структурно-политические решения для отмены пресловутой независимости Центробанка.

Эффективное функционирование экономики на конкретном уровне зависит от состояния ее основ – отношений собственности на ресурсы и вещественный капитал. Отмечалось выше, что именно с этого фундаментального уровня экономическую систему преследует эффект неправильно застегнутой первой пуговицы на рубашке. Отношения частной собственности на ресурсы (в широком смысле) были деформированы с момента их формирования по принципу наделенности. Без изменений в этой сфере не создается системная эффективность формирования новой модели роста. Какие здесь могут изменения? Государство может национализировать ресурсы и потоки доходов рентного и монопольного происхождения. Это его конституционное право, и оно не требует специальных решений и акций. Более радикальным вариантом преодоления деформации в основе системы, требующим политических решений, является реприватизация. Это не конфискация, а объявление всех ранее приватизированных предприятий объектами инвестиционных конкурсов. Победители конкурсов возмещают прежним владельцам средства, потраченные при приватизации. Победителями инвестиционных конкурсов могут быть нынешние владельцы, новые владельцы, государство, трудовые коллективы. Победители инвестиционных конкурсов избавят экономику от эффекта наделенной собственности. Им на смену придет собственность приобретенная, с реальными стимулами развития. Соединение двух уровней реформ образует системное качество программы развития в новой экономической модели.

Теперь рассмотрим альтернативный подход. Он, как мы отмечали выше, исходит из того, что основной заслугой реформ является создание рыночной экономики. По их мнению, эффективная в своей основе модель сложилась и требуется лишь ее развитие в этом качестве. Рассмотрим некоторые конкретные предложения в этом направлении. **Защита прав частной собственности.** Ни одна страна в мире не сделала для частной собственности столько, сколько было для нее сделано в России. В частные руки передан был беспроцентный объем имущества и ресурсов, включая природные. Достаточно обратиться к аналитическим материалам счетной палаты РФ, чтобы убедиться в необоснованности мнения об ущемленном положении частной собственности со стороны государства (Счетная палата, 2004). На самом деле в защите нуждаются другие формы собственности, отражающие интересы абсолютного большинства граждан России и защищенные Конституцией. **Защита конкуренции.** Конкуренция является естественным состоянием и следствием частной собственности. Если структуры, находящиеся в частной собственности, не конкурируют друг с другом, то это говорит о фундаментальных изъянах в самой частной собственности. Правда, здесь называются два фактора, не зависящих от конкурирующих субъектов экономики: монополизм и высокая доля участия государства в экономике, доходящая до 70%. Что касается монополизма, то в России создана нормативная база и структура в исполнительной власти (Анти-

монополюный комитет с региональными подразделениями) специально для борьбы с монополюным доминированием на рынке. То есть здесь нет проблем властно-политического характера, и предложения о борьбе с монополизмом должны носить конкретный и адресный характер. Фундаментальной основой активизации конкуренции в рамках рыночной экономики для условий России является переход от наделенной собственности к приобретенной собственности. Что касается чрезмерной доли участия государства в экономике на уровне 70%, это уникальное недоразумение в российской науке и практике. Эта цифра появилась в докладе Антимонополюного комитета 2014 г. и получила распространение вплоть до высших кругов науки и политики. При исследовании этого недоразумения выяснилось, что цифра эта не явилась результатом разработки этого комитета. Более того, у него не оказалось своей методики подобных расчетов, а он заимствовал эту цифру у неспециализированных интерпретаторов материалов Мирового банка. В предпандемный 2019 г. в государственной собственности, по официальным данным, было всего 15% основных фондов (Россия в цифрах, 2021). Если на 15% основных фондов государству удастся создавать 70% ВВП, то это может свидетельствовать только о высокой эффективности госсектора со всеми вытекающими отсюда выводами относительно реструктуризации собственности при создании новой модели экономики. Пренебрежение достоверными источниками и предпочтение необоснованно завышенных данных о доле государства в экономике потребовалось для двух целей. Во-первых: обвинить «непомерно раздутый» госсектор в стагнации и технологическом отставании; во-вторых: для обоснования и претворения в жизнь идеи «второй волны приватизации». Целью является образование «второй волны» олигархической элиты.

Создание независимой судебной системы. Здесь проблема перевернута с ног на голову. Избыточная свобода и независимость судей является главной причиной многоуровневой коррупции в этой системе. На самом деле, необходим контроль за деятельностью судей, но не государственный, а общественный. Шагом вперед, по сравнению с нынешней системой, было бы использование советского опыта: выборность судей, периодическая отчетность перед избирателями, институт народных заседателей. Не недостаток, а избыточная независимость судей является главной проблемой этой ветви власти.

Второй подход не содержит потенциала изменения системы. Наоборот, предложение по «долиберализации» российской экономики только усугубит ее неэффективность. Все предлагаемые институты были созданы: частная собственность, антимонополюный комитет, независимый суд. Вместо того, чтобы исследовать их неэффективность и даже повальность, предлагается развивать эту систему. Если субъектом прорывного развития выступает государство, его денежные потоки должны быть направлены на создание конкретных объектов и комплексов, которые явятся локомотивами развития новых технологий. Этому должна предшествовать плановая работа, вытекающая из Указа Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633, и реализация планов через воспроизводственную экономическую политику.

Итак, перспективы экономики России определяются борьбой двух подходов, один из которых освещает ныне существующую модель и предлагает развивать ее в нынешней качественной определенности, которые на практике доказали свой

провальный характер, вычеркнув из истории России потенциал технологического и социального развития, продолжительностью в десятилетия.

Другой подход, являющийся альтернативным, требует системных изменений сложившейся экономической модели как на уровне основ, охватывающих доступ к имуществу и ресурсам, включая естественные, и формы хозяйства (плановая, рыночная); так и на уровне экономической политики (фискальной и монетарной), координируемой воспроизводственной экономической политикой, включая директивное планирование (с контрольными цифрами) по направлениям и проектам с государственным участием.

Наконец, рассмотрим контуры формирования стратегической политики государства. С учетом конкретно-исторической ситуации и угроз их озвучил Президент РФ В.В. Путин на ПМЭФ 17 июня 2022 г.¹⁹ Были выделены следующие шесть принципов: открытость, предпринимательские свободы; сбалансированная макроэкономическая политика; социальная справедливость; опережающее развитие инфраструктуры. Особого внимания заслуживает шестое направление, которое может быть названо создание «техноэкономики». Это вектор развития, охватывающий новыми технологиями все сферы как сквозное направление, которое определит не только текущее десятилетие, но и весь XXI в. При этом одна из главных целей – технологическая самодостаточность и неуязвимость национальной экономики. Задача эта, сформулированная последним шестым пунктом, по масштабу своему равна индустриализации 30-х гг. прошлого века. Возникает вопрос: выполнима ли она в рамках нынешней экономической модели? Уже достаточно богатая практика предыдущих трех десятилетий, как было показано выше, дала на этот вопрос отрицательный ответ. И теперь частный капитал не проявляет никаких признаков разворота в сторону инвестиционной экспансии и решения задач технологического прорыва. Без активного участия комплексное решение столь масштабной задачи в обозримом будущем даже не начнется. Во-первых: с самого начала необходимо выработать перспективную программу научно-технического развития страны. На ее основе следует составить план, желательно пятилетний, с разбивкой по годам с перечнем конкретных объектов, необходимых ресурсов, исполнителей и сроков. Далее необходим будет мониторинг процесса. Следовательно, нужно восстановить элементы планомерности и планирования в объеме, необходимом для решения этой жизненно важной задачи. На первых порах хотя бы в рамках финансирования объектов за счет государственных средств. Следовательно, экономическую модель надо изменять на уровне исходного отношения. Следующий момент. Структура собственности в России такова, что лишь 15% основных фондов находится в государственной собственности. Соответственно происходит присвоение потоков доходов в превечной сфере. Их явно недостаточно для решения важнейшей задачи национального масштаба. Необходимы изменения в основном отношении. Конкретные меры могут быть предметом особого обсуждения, но аргументом в пользу предложения изменений в отношении собственности может быть альтернатива яхтам и зарубежной недвижимости в виде архипелага новых технологий на территории всей России. Либо экономике продолжать работать на «уточка» доходов, либо перенаправить их в «инъекции» на объекты прорывного технологического развития, определенных пятилетним планом.

¹⁹ См. сноску 5.

В заключение отметим, что времени наблюдать за инертным и компрадорским поведением основной массы частного сектора, особенно крупного капитала системообразующего уровня, нет. Оно «украдено» провальными реформами 90-х гг. Нынешнее относительное благополучие неустойчиво и временно. Вспомним, санкции 2014 г. сопровождались падением курса рубля и мировых цен на нефть. Если это случится в условиях значительно возросших нагрузок на экономику, то страна может оказаться перед лицом неодолимых угроз. Масштабом и жизненной важностью задач, поставленных истерически особым временем, задана необходимость существенного изменения экономической модели России.

ЛИТЕРАТУРА

Белянин А.В. (2018). Ричард Талер и поведенческая экономика: от лабораторных экспериментов к практике подталкивания (Нобелевская премия по экономике 2017 года) // Вопросы экономики. – № 1. – С. 5-25.

Том Беттелл (2008). Собственность и процветание. – М.: ИРИСЭН. – С. 19.

Кульков В.М. (2018). Экономика России как система // Экономическая наука современной России. – № 4. – С. 165-169.

Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник (1987). – М.: Финансы и статистика. – С. 33.

Полтерович В.М. (2012). Приватизация и рациональная структура собственности. Ч. 1 // Экономические науки современной России. – № 4. С. 7-23.

Полтерович В.М. (2013). Приватизация и рациональная структура собственности. Ч. 2. Рационализация структуры собственности // Экономическая наука в современной России. – № 1. С. 7-24.

Россия в цифрах. 2021. (2021). – М.: Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993> (Дата обращения: 25.06.2022)

Счетная палата Российской Федерации (2004). Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 гг. (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы – Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин. – М.: Олита. – 155 с.

Теняков И.М. (2017). Оценка потерь экономического роста в странах, перешедших к рынку // Экономическое возрождение России. – № 1. – С. 119-131.

Теняков И.М., Хубиев К.А., Эпштейн Д.Б., Заздравных А.В. (2022). Альтернативы стагнации российской экономики: новый геополитэкономический контекст // Terra Economicus. Том 20. – 2. – С. 41-58.

Хубиев К. (1998). Становление акционерной формы производства // Экономист. – № 11. – С. 55.

Хубиев К.А. (2015). Системный подход к потенциалу развития и факторам торжества российской экономики // Экономическое возрождение России. Том 43. – № 1. – С. 23-30.

Kaysyn A. Khubiev¹, Ivan M. Tenyakov²

THE FRACTURED VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY*³

Keywords: *economic model, sanctions, «failures of private property», development resources, economic dynamics, role of the state, planning.*

REFERENCES

Belyanin A.V. (2018) Richard Taler i povedencheskaya ekonomika: ot laboratornykh eksperimentov k praktike podtalkivaniya (Nobelevskaya premiya po ekonomike 2017 goda) // *Voprosy ekonomiki* № 1. Pp. 5-25. (In Russ.)

Tom Bethell (2008) *Property and prosperity*. M.: IRISEN. P. 19.

Khubiev K. (1998) Stanovleniye aktsionerney formy proizvodstva // *Ekonomist*. № 11. P. 55. (In Russ.)

Khubiev K. (2015) Sistemnyy podkhod k potentsialu razvitiya i faktoram tormozheniya rossiyskoy ekonomiki // *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii*. Vol. 43. № 1. Pp. 23-30. (In Russ.)

Kul'kov V.M. (2018) *Ekonomika Rossii kak sistema* // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii*. № 4. Pp. 165-169. (In Russ.)

Narodnoye khozyaystvo SSSR za 70 let. Yubileynyy statisticheskiy yezhegodnik (1987) M.: Finansy i statistika. P. 33. (In Russ.)

Polterovich V.M. (2012) Privatizatsiya i ratsional'naya struktura sobstvennosti. CH. 1 // *Ekonomicheskaya nauka v sovremennoy Rossii*. № 4. Pp. 7-23. (In Russ.)

Polterovich V.M. (2013) Privatizatsiya i ratsional'naya struktura sobstvennosti. CH. 2. Ratsionalizatsiya struktury sobstvennosti // *Ekonomicheskaya nauka v sovremennoy Rossii*. № 1. Pp. 7-24. (In Russ.)

Rossiya v tsifrakh. 2021. (2021) M.: Rosstat. URL:<https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993> (Accessed: 25.06.2022). (In Russ.)

¹ **Kaysyn A. Khubiev**, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University M.V. Lomonosov; ORCID: 0000-0001-7285-1136 (khubiev48@mail.ru).

² **Ivan M. Tenyakov**, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University M.V. Lomonosov; ORCID: 0000-0002-9921-6965 (itenyakov@mail.ru).

* **JEL codes:** B41, E02, E60, E63.

Citation: Khubiev K.A., Tenyakov I.M. (2022). The fractured vector of development of the Russian economy. *Problems in Political Economy*, № 2 (30): 22-39.

DOI: 10.5281/zenodo.6881149 <https://zenodo.org/record/6881149>

³ The authors express their gratitude to **Alexander Vladimirovich Buzgalin**, the head of the project in which this article appeared.

Schetnaya palata Rossiyskoy Federatsii (2004) Analiz protsessov privatizatsii gosudarstvennoy sobstvennosti v Rossiyskoy Federatsii za period 1993-2003 gody (ekspertno-analiticheskoye meropriyatiye) / Rukovoditel' rabochey gruppy – Predsedatel' Schetnoy palaty Rossiyskoy Federatsii S.V. Stepashin. M.: Izdatel'stvo «Olita». – 155 p. (In Russ.)

Tenyakov I.M. (2017) Otsenka poter' ekonomicheskogo rosta v stranakh, pereshedshikh k rynku // Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii. № 1. Pp. 119-131. (In Russ.)

Tenyakov I.M., Khubiev K.A., Epstein D.B., Zazdravnykh A.V. (2022) Al'ternativy stagnatsii rossiyskoy ekonomiki: novyy geopolitekonomicheskiy kontekst // Terra Economicus. Vol. 20. № 2. Pp. 40-58. (In Russ.)